

AVTONOM MOBIL ROBOTLAR NAVIGATSIYASI VA BOSHQARUVI UCHUN SLAM ALGORITMLARINING QIYOSIY TAHLILI (ROS2 SIMULYATSIYASIDA)

Asqaraliyev O.U.

Sarbon universiteti rektori. DSc, Dotsent

Abdumalikov A.A.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i. PhD., Dotsent

Norqo‘ziyev Q.K.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali 1-bosqich tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20270757>

Annotatsiya. Avtonom mobil robotlarning noma‘lum muhitda mustaqil harakatlanishi robot navigatsiya tizimining asosiy muammolaridan biridir. Ushbu muammo robotning o‘z joylashuvini aniqlashi va muhit xaritasini yaratish jarayonlari bilan chambarchas bog‘liq. Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) texnologiyasi ushbu ikki vazifani bir vaqtning o‘zida bajarish imkonini beradi hamda zamonaviy robot navigatsiya tizimlarining muhim komponenti hisoblanadi. Mazkur maqolada avtonom mobil robotlar navigatsiyasi va boshqaruvi uchun qo‘llaniladigan SLAM algoritmlarining qiyosiy tahlili keltiriladi. Tadqiqot doirasida filtr asosidagi, graf asosidagi, LiDAR asosidagi, vizual hamda sensor birlashuvi asosidagi SLAM algoritmlari o‘rganilib, ularning robot navigatsiya tizimlari uchun samaradorligi baholanadi. Shuningdek, SLAM algoritmlarining ROS2 platformasida qo‘llanish imkoniyatlari, Gazebo simulyatsiya muhiti va RViz vizualizatsiya vositalari bilan integratsiyasi ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari robot navigatsiya va boshqaruv algoritmlarini optimallashtirish uchun mos SLAM texnologiyalarini tanlashda muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: SLAM, mobil robotlar, robot navigatsiyasi, lokallashtirish, kartografiyalash, ROS2, Gazebo simulyatsiyasi, RViz vizualizatsiya, LiDAR SLAM, Visual SLAM.

Abstract. Autonomous navigation of mobile robots in unknown environments is one of the key challenges in robotic navigation systems. This problem is closely related to determining

the robot's position and constructing a map of the environment. Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) technology enables solving these two tasks simultaneously and is considered a fundamental component of modern robotic navigation systems. This paper presents a comparative analysis of SLAM algorithms used for autonomous mobile robot navigation and control. The study examines filter-based, graph-based, LiDAR-based, visual, and sensor fusion SLAM algorithms, and evaluates their effectiveness in robotic navigation systems. In addition, the implementation of SLAM algorithms on the ROS2 platform, as well as their integration with the Gazebo simulation environment and RViz visualization tools, are analyzed. The results of the study provide a scientific basis for selecting optimal SLAM technologies to improve navigation and control algorithms in mobile robotic systems.

Key words: *SLAM, mobile robots, robot navigation, localization, mapping, ROS2, Gazebo simulation, RViz visualization, LiDAR SLAM, Visual SLAM.*

Аннотация. Автономное перемещение мобильных роботов в неизвестной среде является одной из ключевых задач робототехнических навигационных систем. Данная проблема тесно связана с определением положения робота и построением карты окружающей среды. Технология Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) позволяет одновременно решать обе задачи и является важнейшим компонентом современных систем роботной навигации. В данной работе представлен сравнительный анализ алгоритмов SLAM, применяемых для навигации и управления автономными мобильными роботами. В исследовании рассмотрены фильтрационные, графовые, LiDAR-основанные, визуальные, а также алгоритмы слияния сенсорных данных, и проведена оценка их эффективности в системах роботной навигации. Кроме того, проанализированы возможности применения алгоритмов SLAM на платформе ROS2, а также их интеграция со средой моделирования Gazebo и инструментом визуализации RViz. Результаты исследования служат научной основой для выбора оптимальных технологий SLAM с целью повышения эффективности алгоритмов навигации и управления мобильными роботами.

Ключевые слова: *SLAM, мобильные роботы, роботная навигация, локализация, картографирование, ROS2, симуляция Gazebo, визуализация RViz, LiDAR SLAM, визуальный SLAM.*

1. Kirish. Robototexnika sohasida avtonom mobil robotlar muhim yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Bunday robotlar sanoat, logistika, aqlli omborlar, qutqaruv operatsiyalari va xizmat ko‘rsatish tizimlarida keng qo‘llanilmoqda [1], [2]. Ularning samarali ishlashi robotning atrof-muhitni sezishi, o‘z joylashuvini aniqlashi va xavfsiz harakatlanish yo‘lini tanlay olishiga bog‘liq.

Robot navigatsiyasidagi asosiy muammolardan biri noma’lum muhitda bir vaqtning o‘zida robot joylashuvini aniqlash va muhit xaritasini yaratishdir. Ushbu muammo robototexnika sohasida Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) deb ataladi [3], [4]. SLAM algoritmlari robotga sensor ma’lumotlari asosida o‘z pozitsiyasini baholash va muhit xaritasini shakllantirish imkonini beradi [6].

Hozirgi kunda SLAM algoritmlarining turli turlari ishlab chiqilgan. Ular orasida filtr asosidagi, graf asosidagi, LiDAR asosidagi, vizual hamda sensor birlashuvi asosidagi algoritmlar mavjud [6], [7]. Har bir algoritm turli muhit sharoiti va sensor konfiguratsiyasida turlicha

samaradorlik ko‘rsatadi. Shu sababli robot navigatsiya tizimi uchun eng mos SLAM algoritmini tanlash muhim ilmiy masala hisoblanadi.

Robot navigatsiya tizimlarini ishlab chiqishda ROS va ayniqsa ROS2 platformasi keng qo‘llaniladi [8], [9]. ROS2 robot algoritmlarini modulli tarzda yaratish va sinovdan o‘tkazish imkonini beradi. Gazebo simulyatsiya muhiti robotning fizik harakatini modellashtirsa, RViz robot sensor ma’lumotlari va xaritasini vizual ko‘rsatadi. Bu vositalar algoritmlarni real robotda qo‘llashdan oldin simulyatsiyada tekshirish imkonini beradi.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi avtonom mobil robotlar navigatsiyasi va boshqaruvi uchun qo‘llaniladigan SLAM algoritmlarini qiyosiy tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot davomida 25 dan ortiq SLAM algoritmlari o‘rganilib, ulardan eng samarali va moslashuvchan algoritmlar tanlab olindi. Ushbu natijalar keyingi bosqichlarda navigatsiya va boshqaruv algoritmlarini ishlab chiqish uchun ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

2. SLAM NAZARIYASI VA MATEMATIK MODEL

Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) muammosi robototexnika sohasida mobil robotlarning noma’lum muhitda harakatlanishi jarayonida bir vaqtning o‘zida o‘z joylashuvini aniqlashi hamda muhit xaritasini yaratishi masalasini ifodalaydi. Ushbu muammo ehtimollik nazariyasi va statistik modellashtirish usullariga asoslangan bo‘lib, robotning sensor ma’lumotlari va boshqaruv signallaridan foydalanib muhitni rekonstruksiya qilish imkonini beradi.

SLAM muammosi odatda Bayes ehtimollik modeli orqali ifodalanadi.

SLAM EHTIMOLLIK MODEL

SLAM muammosi robotning joylashuvini va muhit xaritasini bir vaqtda aniqlashga qaratilgan. Bu jarayon ehtimollik modeli orqali ifodalanadi va quyidagi ko‘rinishda yoziladi: $p(x_{k,m} | \{z\}_{1:k}, u_{1:k})$

(1). Bu yerda x_k - robotning k-vaqtdagi holati (pozitsiya va orientatsiya), m - muhit xaritasi, $\{z\}_{1:k}$ - sensor kuzatuvlari ketma-ketligi, $u_{1:k}$ - robot boshqaruv signallari

Ushbu model yordamida robot sensor ma’lumotlariga asoslanib o‘z joylashuvini aniqlaydi va muhit xaritasini shakllantiradi. Shu sababli u SLAM algoritmlarining asosiy matematik modeli hisoblanadi [1].

BAYES SLAM MODEL

SLAM muammosi ko‘pincha Bayes filtriga asoslanadi va rekursiv tenglama orqali ifodalanadi. Ushbu model quyidagi ko‘rinishda yoziladi: $p(x_{k,m} | \{z\}_{1:k}, u_{1:k}) = \eta$

$p(z_k | x_{k,m})$

$$\int_{dx_{k-1}} [p(x_k | \{x\}_{k-1}, u_k) * p(x_{k-1,m} | \{z\}_{1:k-1}, u_{1:k-1})]$$

$\{dx\}_{k-1}$ (2) bu yerda $p(x_k | \{x\}_{k-1}, u_k)$ - robot harakat modeli, $p(z_k | x_{k,m})$ - sensor modeli, η - normalizatsiya koeffitsienti bildiradi. Ushbu model yordamida robot avvalgi holat va yangi sensor ma’lumotlariga asoslanib o‘z pozitsiyasini va muhit xaritasini yangilab boradi. Shu sababli Bayes modeli SLAM algoritmlarining asosiy matematik asosini tashkil etadi [36].

ROBOT HAKARAT MODEL (MOTION MODEL)

Robotning harakat modeli uning oldingi holati va boshqaruv signallari asosida keyingi holatini aniqlashga xizmat qiladi. Ushbu jarayon quyidagi umumiy tenglama orqali ifodalanadi: $x_k = f(\{x\}_{k-1}, u_k, \{w\}_k)$ (3). Bu yerda x_{k-1} robotning oldingi holati, u_k boshqaruv

signali, w_k - harakat shovqini, ni bildiradi. Ushbu model robotning real muhitdagi harakati to‘liq aniq emasligini hisobga oladi

Mobil robotlar uchun amaliyotda eng ko‘p qo‘llaniladigan modellardan biri differensial harakat modelidir. Ushbu modelga ko‘ra robotning yangi holati uning tezligi va burchak tezligiga bog‘liq holda yangilanadi:

$$x_k = [x_{(k-1)} + [v \Delta t \cos] \theta_{(k-1)} + v \Delta t \sin \theta_{(k-1)} + \omega \Delta t] \quad (4)$$

Bu yerda: v - robot tezligi, ω - burchak tezligi, Δt -vaqt oralig‘ini bildiradi. Ushbu model mobil robotlarning tekislikdagi harakatini sodda va samarali tarzda ifodalash imkonini beradi [36].

SENSOR MODEL

Robot sensorlari muhit haqida ma’lumot beradi. Sensor modeli esa robotning holati va muhit xaritasiga qarab sensor o‘lchovlarini ifodalaydi. Bu model quyidagi ko‘rinishda yoziladi:

$$z_k = h(x_k, v_k) \quad (5)$$

bu yerda z_k - sensor o‘lchovi, $h(\cdot)$ - sensor funksiyasi, v_k - sensor shovqini ni bildiradi. Ushbu model yordamida robot sensorlardan olingan ma’lumotlar asosida muhit haqidagi axborotni qayta ishlaydi

Masalan, LiDAR sensori uchun masofa o‘lchovi obyekt va robot koordinatalari orasidagi masofaga bog‘liq bo‘ladi. Bu jarayon quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:

$$z = \sqrt{(x_l - x_r)^2 + (y_l - y_r)^2} \quad (6)$$

bu yerda (x_l, y_l) - muhitdagi obyekt koordinatalari, (x_r, y_r) - robot koordinatalari ni bildiradi. Ushbu model sensor ma’lumotlarini matematik ifodalash va SLAM algoritmlarida ulardan samarali foydalanish uchun muhim hisoblanadi[36].

ONLINE SLAM va FULL SLAM

SLAM muammosi odatda ikki xil ko‘rinishda qaraladi: Online SLAM va Full SLAM. Online SLAM holatida robot faqat joriy vaqt momentidagi holatini baholaydi. Bu quyidagi ko‘rinishda ifodalanadi:

$$p(x_k, m | [z]_{(1:k)}, u_{(1:k)}) \quad (7)$$

Full SLAM esa robotning butun harakat trayektoriyasini hisobga oladi. Bu holda ehtimollik taqsimoti quyidagicha yoziladi::

$$p(x_{(1:k)}, m | [z]_{(1:k)}, u_{(1:k)}) \quad (8)$$

Online SLAM hisoblash jihatdan tezroq bo‘lib, real vaqt tizimlari uchun qulay hisoblanadi. Full SLAM esa ko‘proq hisoblash resurslarini talab qiladi, ammo natijalari odatda aniqroq bo‘ladi. Shu sababli amaliyotda vazifaga qarab ushbu ikki yondashuvdan biri tanlanadi[36].

SLAM MUAMMOSINING GRAFIK MODEL

SLAM muammosi graf ko‘rinishida ifodalanadi, bunda tugunlar robot pozitsiyalarini, qirralar esa sensor o‘lchovlarini bildiradi. Graf SLAMda optimal yechim quyidagi xarajat funksiyasini minimallashtirish orqali topiladi:

$$X^* = \arg \min_X \sum_{(i,j)} [e_{(i,j)}(X)^T \Omega_{(i,j)} e_{(i,j)}(X)] \quad (9)$$

bu yerda $e_{(i,j)}$ - o‘lchov xatoligi, $\Omega_{(i,j)}$ - kovariatsiya matritsasi[37].

SLAM MUAMMOSIDAGI ASOSIY NOANIQLIK MANBALARI

SLAM tizimida bir nechta noaniqlik manbalari mavjud. Ularga sensor shovqini, robot harakatidagi xatoliklar, muhit dinamikasi hamda ma’lumotlarni moslashtirish xatolari kiradi. Ushbu noaniqliklar robotning joylashuvi va xarita aniqligiga ta’sir qiladi.

Robot holatidagi noaniqlik odatda kovariatsiya matritsasi orqali ifodalanadi:

$$\Sigma = E[(x-\mu)(x-\mu)^T] \quad (10)$$

Bu yerdə μ - o‘rtacha qiymat, Σ esa kovariatsiya matritsasini bildiradi[36].

SLAM ALGORITMLARINING MATEMATIK MURAKKABLIGI

Turli SLAM algoritmlarining hisoblash murakkabligi quyidagicha:

- EKF-SLAM [1] - $O(n^2)$
- FastSLAM[4] - $O(n \log n)$
- Graph-SLAM[3] - $O(n^3)$
- SEIF-SLAM[5] - $O(n)$

bu yerda n — xaritadaagi landmarklar soni.

Ushbu bo‘limda SLAM muammosining matematik modeli, Bayes SLAM formulasi, robot harakat modeli, sensor modeli hamda graf optimizatsiya modeli ko‘rib chiqildi. Ushbu matematik asoslar SLAM algoritmlarining ishlash prinsiplarini tushunish uchun muhim hisoblanadi hamda keyingi bo‘limlarda turli SLAM algoritmlarini tahlil qilish uchun nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi.

3.SLAM ALGORITMLARINING KLASSIFIKATSIYASI VA QIYOSIY TAHLILI

Zamonaviy robototexnika sohasida SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) algoritmlari mobil robotlarning noma’lum muhitda harakatlanishini ta’minlovchi asosiy texnologiyalardan biri hisoblanadi. So‘nggi yillarda robot navigatsiyasi uchun turli matematik modellarga asoslangan SLAM algoritmlarining ko‘plab variantlari ishlab chiqildi. Ushbu algoritmlar robotning muhitni idrok etish usuli, ishlatiladigan sensorlar, hisoblash murakkabligi hamda real vaqt rejimida ishlash imkoniyatlari bilan bir-biridan farqlanadi.

Robot navigatsiya tizimlari uchun optimal SLAM algoritmini tanlash maqsadida mavjud algoritmlarni tizimli ravishda tahlil qilish zarur. Chunki turli muhit sharoitlari, sensor konfiguratsiyalari hamda robot platformalariga qarab algoritmlarning samaradorligi sezilarli darajada farq qiladi. Shu sababli ushbu tadqiqotda 25–30 ta mashhur SLAM algoritmlari klassifikatsiya qilinib, ularning asosiy xususiyatlari qiyosiy tarzda o‘rganildi.

SLAM ALGORITMLARINING UMUMIY KLASSIFIKATSIYASI

SLAM algoritmlarini bir necha mezonlar asosida tasniflash mumkin. Eng ko‘p qo‘llaniladigan klassifikatsiya quyidagi besh asosiy guruhdan iborat:

- filter asosidagi SLAM algoritmlari
- graf optimizatsiyasiga asoslangan SLAM algoritmlari
- LiDAR asosidagi SLAM algoritmlari
- visual SLAM algoritmlari
- sensor fusion SLAM algoritmlari

Quyidagi rasmda SLAM algoritmlarining umumiy klassifikatsiyasini ko‘rsatadi (1-rasm)[31].

1-rasm. Zamonaviy SLAM algoritmlarining klassifikatsiya diagrammasi

FILTER ASOSIDAGI SLAM ALGORITMLARI

Filter-based SLAM algoritmlari Bayes filtrlariga asoslangan bo‘lib, robot pozitsiyasini ehtimollik modeli orqali baholaydi. Ushbu algoritmlar robotning harakat modeli va sensor kuzatuvlarini iterativ ravishda yangilash orqali lokallashtirishni amalga oshiradi.

Filter asosidagi SLAM algoritmlariga quyidagilar kiradi:

- EKF-SLAM[1]
- UKF-SLAM [2]
- FastSLAM [4]
- FastSLAM 2.0[31]
- SEIF-SLAM [5]
- Particle Filter SLAM[10]

Filter asosidagi algoritmlar kichik muhitlar uchun samarali bo‘lsa-da, katta muhitlarda hisoblash murakkabligi ortib boradi.

GRAPH ASOSIDAGI SLAM ALGORITMLARI

Graph-based SLAM algoritmlari robot trayektoriyasini graf struktura sifatida modellashtiradi[3]. Ushbu yondashuvda:

- graf tugunlari — robot pozitsiyalari
- graf qirralari — sensor o‘lchovlari

Graf optimizatsiyasi orqali robot trayektoriyasi aniqlashtiriladi.

Graph SLAM algoritmlariga quyidagilar kiradi:

- Graph-SLAM[3]
- Pose Graph SLAM[3]
- iSAM[7]
- iSAM2[8]
- g2o [9]
- TORO[33]

Graph-based algoritmlar katta muhitlar uchun yuqori aniqlik beradi.

LIDAR ASOSIDAGI SLAM ALGORITMLARI

LiDAR sensorlari muhitni yuqori aniqlik bilan skanerlash imkonini beradi. Shu sababli mobil robot navigatsiya tizimlarida LiDAR asosidagi SLAM algoritmlari keng qo‘llaniladi.

LiDAR asosidagi SLAM algoritmlariga quyidagilar kiradi:

- GMapping[32]
- Hector SLAM [11]
- Cartographer[12]
- LOAM[25]
- LeGO-LOAM[26]
- HDL Graph SLAM[28]

VISUAL SLAM ALGORITMLARI

Visual SLAM algoritmlari muhitni kameralar yordamida kuzatish orqali robot navigatsiyasini amalga oshiradi. Ushbu algoritmlar kompyuter ko‘rish usullariga asoslangan.

Visual SLAM algoritmlariga quyidagilar kiradi:

- MonoSLAM[15]

- PTAM[16]
- ORB-SLAM [17]
- ORB-SLAM2[18]
- ORB-SLAM3 [19]
- LSD-SLAM[20]
- DSO[21]

SENSOR FUSION SLAM ALGORITMLARI

Sensor fusion SLAM algoritmlari bir nechta sensor ma’lumotlarini birlashtirish orqali lokallashtirish aniqligini oshiradi.

Sensor fusion algoritmlariga quyidagilar kiradi:

- RTAB-Map[13]
- VINS-Mono[23]
- LIO-SAM[27]
- OKVIS [22]
- Kimera[24]

SLAM algoritmlarining qiyosiy jadvali

1-jadval. Zamonaviy SLAM algoritmlarining qiyosiy tahlili

№	Algoritm	Sensor	Aniqlik	Real vaqt	ROS2 qo‘llash
1	EKF-SLAM[1]	LiDAR	o‘rta	+	Cheklangan
2	UKF-SLAM[2]	LiDAR	o‘rta	+	Cheklangan
3	FastSLAM[4]	LiDAR	Yuqori	+	Qisman
4	FastSLAM2[31]	LiDAR	Yuqori	+	Qisman
5	SEIF-SLAM[5]	LiDAR	o‘rta	+	yo‘q
6	Particle SLAM	LiDAR	Yuqori	-	Qisman
7	Graph-SLAM[3]	LiDAR	juda yuqori	-	Mavjud
8	Pose Graph[3]	LiDAR	juda yuqori	+	Mavjud
9	iSAM[7]	LiDAR	Yuqori	+	Mavjud
10	iSAM2[8]	LiDAR	juda yuqori	+	Mavjud
11	g2o[9]	LiDAR	Yuqori	+	Mavjud
12	TORO[33]	LiDAR	o‘rta	+	Cheklangan
13	GMapping[32]	LiDAR	Yuqori	+	Mavjud
14	Hector SLAM[11]	LiDAR	Yuqori	+	Mavjud
15	Cartographer[12]	LiDAR	juda yuqori	+	Mavjud
16	LOAM[25]	LiDAR	juda yuqori	+	Mavjud
17	LeGO-LOAM[26]	LiDAR	juda yuqori	+	Mavjud
18	HDL-SLAM[28]	LiDAR	juda yuqori	+	Mavjud
19	MonoSLAM[15]	kamera	o‘rta	-	yo‘q
20	PTAM[16]	kamera	o‘rta	+	Qisman
21	ORB-SLAM[17]	kamera	Yuqori	+	Mavjud
22	ORB-SLAM2[18]	kamera	Yuqori	+	Mavjud
23	ORB-SLAM3[19]	kamera	juda yuqori	+	Mavjud
24	LSD-SLAM[20]	kamera	o‘rta	+	Qisman
25	DSO[21]	kamera	Yuqori	+	Qisman
26	RTAB-Map[13]	RGB-D	Yuqori	+	Mavjud
27	VINS-Mono[23]	kamera+IMU	Yuqori	+	Mavjud
28	LIO-SAM[27]	LiDAR+IMU	juda yuqori	+	Mavjud
29	OKVIS[22]	kamera+IMU	Yuqori	+	Mavjud
30	Kimera[24]	kamera+IMU	juda yuqori	+	Mavjud

OPTIMAL SLAM ALGORITMLARINI TANLASH

Yuqoridagi tahlil asosida robot navigatsiya tizimlari uchun quyidagi algoritmlar eng samarali deb topildi(1-jadval):

Cartographer[12]
 RTAB-Map[13]
 ORB-SLAM3[19]
 LIO-SAM[27]
 LeGO-LOAM[26]
 Hector SLAM[11]
 GMapping[32]

Mazkur algoritmlar yuqori aniqlik, real vaqt ishlash imkoniyati hamda ROS2 platformasi bilan integratsiya imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Ushbu bo‘limda zamonaviy SLAM algoritmlarining kengaytirilgan klassifikatsiyasi hamda 30 ta algoritmning qiyosiy tahlili amalga oshirildi. Tahlil natijalari asosida robot navigatsiya tizimlari uchun eng samarali SLAM algoritmlari aniqlab olindi.

Mazkur maqola doirasida ushbu algoritmlar faqat nazariy jihatdan tahlil qilindi. Keyingi ilmiy tadqiqotlarda ushbu algoritmlar asosida mobil robot navigatsiya va boshqaruv algoritmlari ishlab chiqilishi rejalashtirilgan.

4.TADQIQOT METODOLOGIYASI VA ROS2 ASOSIDAGI SIMULYATSIYA MUHITI

Zamonaviy robototexnika tadqiqotlarida algoritmlarni real robotlarda sinovdan o‘tkazishdan oldin simulyatsiya muhitida tekshirish keng qo‘llaniladi. Simulyatsiya muhitlari robot tizimlarining ishlashini xavfsiz va nazorat qilinadigan sharoitda tahlil qilish imkonini beradi. Shu sababli mobil robot navigatsiya tizimlarini tadqiq qilishda Robot Operating System (ROS) platformasi asosidagi simulyatsiya muhitlari keng qo‘llaniladi[30].

Mazkur tadqiqotda SLAM algoritmlarini kelajakdagi navigatsiya va boshqaruv algoritmlari bilan integratsiya qilish imkoniyatlarini baholash uchun ROS2 platformasi asosidagi simulyatsiya muhiti tanlandi. ROS2 robot dasturiy ta’minotini modulli arxitektura asosida ishlab chiqish imkonini beradi hamda turli sensorlar va robot komponentlarini yagona tizimga integratsiyalash imkonini yaratadi.

ROS2 platformasi quyidagi asosiy komponentlardan iborat:

robot dasturiy modullari (nodes)
 mavzular (topics) orqali ma’lumot almashinuvi
 xizmatlar (services) orqali tizim boshqaruvi
 harakat rejalashtirish modullari

Ushbu arxitektura robot tizimlarining modulli va kengaytiriladigan bo‘lishini ta’minlashi o‘rganildi.

ROS2 ARXITEKTURASI

ROS2 platformasining arxitekturasi robot tizimlari o‘rtasida taqsimlangan hisoblash modeliga asoslanadi. Robot komponentlari mustaqil ishlaydigan dasturiy modullar ko‘rinishida tashkil etiladi[30].

Quyidagi rasmda ROS2 robot tizimining umumiy arxitekturasini ko‘rsatadi(2-rasm).

2-rasm. ROS2 robot navigatsiya arxitekturasi

Bu bizga mavjud SLAM algoritmlarini ROS2 platformasida sinovdan o‘tkazishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

GAZEBO SIMULYATSIYA MUHITI

Gazebo robot simulyatsiyasi uchun eng keng qo‘llaniladigan platformalardan biri hisoblanadi. Gazebo robotning fizik xususiyatlarini modellashtirish hamda sensor ma’lumotlarini simulyatsiya qilish imkonini beradi[34].

Gazebo simulyatsiya muhiti quyidagi imkoniyatlarni ta’minlaydi:

- robotning fizik harakatini modellashtirish
- sensor ma’lumotlarini generatsiya qilish
- muhit xaritalarini yaratish
- robot navigatsiya algoritmlarini sinovdan o‘tkazish

Gazebo muhitida robot modeli odatda URDF yoki SDF formatidagi fayllar yordamida yaratiladi.

Robot simulyatsiya jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat:

- robot modelini yaratish
- muhit xartasini yuklash
- sensor konfiguratsiyasini sozlash
- robot navigatsiyasini ishga tushirish

RVIZ VIZUALIZATSIYA MUHITI

RViz robot tizimlarining sensor ma’lumotlarini vizualizatsiya qilish uchun mo‘ljallangan vosita hisoblanadi. Ushbu vosita robot navigatsiya tizimlarini tahlil qilish va debugging jarayonida muhim rol o‘ynaydi[35].

RViz quyidagi ma’lumotlarni vizual tarzda ko‘rsatish imkonini beradi:

- robot pozitsiyasi
- muhit xartasi
- sensor skanerlari
- robot trayektoriyasi
- navigatsiya yo‘llari

RViz yordamida SLAM algoritmlarining ishlash natijalari real vaqt rejimida kuzatilishi mumkin.

Tanlangan SLAM algoritmlarini simulyatsiya qilish metodologiyasi

Ushbu maqolada tanlangan SLAM algoritmlari kelajakdagi robot navigatsiya tadqiqotlari uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Shu sababli algoritmlarni baholash uchun quyidagi metodologiya taklif etiladi.

Simulyatsiya tajribalari quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

robot modeli yaratish

sensor konfiguratsiyasini sozlash

SLAM algoritmini ishga tushirish

xarita yaratish jarayonini kuzatish

lokallashtirish aniqligini baholash

Tadqiqot metodologiyasining afzalliklari

Taklif etilgan metodologiya quyidagi afzalliklarga ega:

robot navigatsiya tizimlarini real robotlarsiz sinovdan o‘tkazish

turli SLAM algoritmlarini taqqoslash imkoniyati

robot navigatsiya algoritmlarini optimallashtirish

tadqiqot xarajatlarini kamaytirish

Mazkur metodologiya keyingi tadqiqotlarda robot navigatsiya va boshqaruv algoritmlarini ishlab chiqish uchun muhim eksperimental natija bo‘lib xizmat qiladi.

5. TANLANGAN SLAM ALGORITMLARINING CHUQUR QIYOSIY TAHLILI

tanlangan algoritmlar quyidagi mezonlar asosida chuqur tahlil qilinadi:

lokallashtirish aniqligi

xarita yaratish sifati

hisoblash murakkabligi

real vaqt ishlash imkoniyati

sensor talablar

ROS2 bilan integratsiya imkoniyati

CARTOGRAPHER ALGORITMI

Cartographer algoritmi Google tomonidan ishlab chiqilgan graf optimizatsiyasiga asoslangan SLAM algoritmi hisoblanadi. Ushbu algoritm 2D va 3D LiDAR sensorlari yordamida muhit xaritasini yaratish imkonini beradi[12].

Cartographer algoritmining asosiy xususiyatlari:

graf optimizatsiyasiga asoslangan

loop closure aniqlash imkoniyati

real vaqt xaritalash

katta muhitlarda yuqori aniqlik

RTAB-Map ALGORITMI

RTAB-Map (Real-Time Appearance-Based Mapping) vizual SLAM algoritmlaridan biri bo‘lib, RGB-D kameralar yordamida muhit xaritasini yaratadi[13].

RTAB-Map algoritmining asosiy xususiyatlari[13]:

vizual SLAM algoritmi

real vaqt xaritalash imkoniyati

loop closure aniqlash

katta muhitlar uchun mos

RTAB-Map algoritmi ko‘pincha RGB-D kameralar bilan ishlaydi va robot navigatsiya tizimlarida keng qo‘llaniladi.

ORB-SLAM3 ALGORITMI

ORB-SLAM3 zamonaviy visual SLAM algoritmlaridan biri bo‘lib, kamera va IMU sensorlarini birlashtirish imkoniyatiga ega[19].

ORB-SLAM3 algoritmining asosiy bosqichlari quyidagilardan iborat:

feature detection

feature matching

kamera pozitsiyasini aniqlash

xarita yaratish

LIO-SAM ALGORITMI

LIO-SAM algoritmi LiDAR va IMU sensorlarini birlashtirish orqali ishlaydi. Ushbu algoritm yuqori aniqlikdagi lokallashtirishni ta’minlaydi[27].

LIO-SAM algoritmining asosiy afzalliklari:

LiDAR + IMU sensor birlashuvi

yuqori aniqlikdagi lokallashtirish

real vaqt ishlash imkoniyati

Ushbu algoritm ayniqsa murakkab muhitlarda robot navigatsiyasi uchun samarali hisoblanadi.

LeGO-LOAM ALGORITMI

LeGO-LOAM algoritmi 3D LiDAR asosidagi SLAM algoritmi hisoblanadi. Ushbu algoritm robot trayektoriyasini aniqlash hamda muhit xaritasini yaratish imkonini beradi[26].

LeGO-LOAM algoritmining asosiy xususiyatlari:

3D LiDAR sensorlari bilan ishlaydi

hisoblash resurslariga kam talab qo‘yadi

real vaqt navigatsiya uchun mos

Hector SLAM ALGORITMI

Hector SLAM LiDAR asosidagi 2D SLAM algoritmi bo‘lib, odometriya ma’lumotlarisiz ham ishlay oladi[11].

Hector SLAM algoritmining asosiy afzalliklari:

tez xaritalash

yuqori lokallashtirish aniqligi

odometriyasiz ishlash imkoniyati

GMapping ALGORITMI

GMapping robot navigatsiya tizimlarida keng qo‘llaniladigan 2D LiDAR SLAM algoritmlaridan biridir.

Ushbu algoritm particle filter asosida ishlaydi va muhit xaritasini occupancy grid ko‘rinishida yaratadi.

Tanlangan algoritmlarning qiyosiy jadvali

2-jadval. Tanlangan SLAM algoritmlarining qiyosiy tahlili

Algoritm	Sensor	Aniqlik	Real vaqt	ROS2 integratsiya
Cartographer[12]	LiDAR	juda yuqori	+	Mavjud
RTAB-Map[13]	RGB-D	yuqori	+	Mavjud
ORB-SLAM3[19]	kamera + IMU	juda yuqori	+	Mavjud
LIO-SAM[27]	LiDAR + IMU	juda yuqori	+	Mavjud
LeGO-LOAM[26]	3D LiDAR	yuqori	+	Mavjud
Hector SLAM[11]	2D LiDAR	yuqori	+	Mavjud
GMapping[32]	2D LiDAR	o‘rta	+	Mavjud

Ushbu bo‘limda mobil robot navigatsiya tizimlari uchun tanlab olingan yettita SLAM algoritmining chuqur qiyosiy tahlili amalga oshirildi. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, tanlangan algoritmlar turli sensor konfiguratsiyalarida ishlash imkoniyati hamda real vaqt navigatsiya tizimlari uchun mosligi bilan ajralib turadi.

Mazkur algoritmlar robot navigatsiya va boshqaruv algoritmlarini ishlab chiqish uchun muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi. Keyingi tadqiqotlarda ushbu algoritmlar mobil robot navigatsiya tizimlari bilan integratsiya qilinadi hamda robot harakatini optimallashtirishga qaratilgan yangi boshqaruv algoritmlari ishlab chiqiladi.

6. NATIJALAR TAHLILI VA UMUMIY XULOSA

Ushbu maqolada zamonaviy mobil robot navigatsiya tizimlarida qo‘llaniladigan SLAM algoritmlarining keng qamrovli tahlili amalga oshirildi. Tadqiqot davomida 25–30 ta SLAM algoritmlarining ishlash prinsiplari, hisoblash murakkabligi, sensor konfiguratsiyalari hamda robot navigatsiya tizimlarida qo‘llanish imkoniyatlari o‘rganildi.

Tahlil natijasida robot navigatsiya tizimlari uchun eng samarali deb hisoblangan 7 ta SLAM algoritmi tanlab olindi. Ushbu algoritmlar turli muhit sharoitlarida barqaror ishlashi hamda real vaqt navigatsiya tizimlari uchun mosligi bilan ajralib turadi.

SLAM algoritmlarining qiyosiy samaradorlik diagrammasi

Tanlangan algoritmlar quyidagi asosiy mezonlar asosida baholandi:

lokallashtirish aniqligi

xarita aniqligi

hisoblash murakkabligi

real vaqt ishlash imkoniyati

sensor moslashuvchanligi

Quyidagi diagramma algoritmlarning umumiy samaradorligini ko‘rsatadi.

3-rasm. Tanlangan SLAM algoritmlarining samaradorlik diagrammasi

Diagrammadan ko‘rinib turibdiki, Cartographer[12], ORB-SLAM3[19] va LIO-SAM[27] algoritmlari lokallashtirish aniqligi bo‘yicha eng yuqori natija ko‘rsatadi.

SLAM algoritmlarining hisoblash murakkabligi

SLAM algoritmlarining hisoblash murakkabligi robot navigatsiya tizimlarida muhim rol o‘ynaydi. Hisoblash murakkabligi yuqori bo‘lgan algoritmlar yuqori aniqlik berishi mumkin, biroq real vaqt tizimlarida ishlash qiyinlashadi.

Quyidagi jadval algoritmlarning hisoblash murakkabligini ko‘rsatadi.

3-jadval. Tanlangan SLAM algoritmlarining hisoblash murakkabligi

Algoritm	Hisoblash murakkabligi	Real vaqt ishlash
Cartographer[12]	$O(n \log n)$	+
RTAB-Map[13]	$O(n \log n)$	+
ORB-SLAM3[19]	$O(n)$	+
LIO-SAM[27]	$O(n \log n)$	+
LeGO-LOAM[26]	$O(n)$	+
Hector SLAM[11]	$O(n)$	+
GMapping[32]	$O(n \log n)$	+

Tanlangan algoritmlarning qo‘llanish sohalari

Tanlangan algoritmlar turli robot tizimlarida qo‘llanilishi mumkin. Quyidagi jadval algoritmlarning qo‘llanish sohasini ko‘rsatadi.

4-jadval. Tanlangan SLAM algoritmlarining qo‘llanish sohalari

Algoritm	Robot turi	Sensor
Cartographer[12]	mobil robot	LiDAR
RTAB-Map[13]	xizmat robotlari	RGB-D kamera
ORB-SLAM3[19]	Dronlar	kamera + IMU
LIO-SAM[27]	avtonom transport	LiDAR + IMU
LeGO-LOAM[26]	sanoat robotlari	3D LiDAR
Hector SLAM[11]	qutqaruv robotlari	LiDAR
GMapping[32]	mobil robot	2D LiDAR

SLAM algoritmlarining robot navigatsiya tizimlaridagi roli

SLAM algoritmlari robot navigatsiya tizimlarining asosiy komponentlaridan biri hisoblanadi. Robot navigatsiya tizimi odatda quyidagi modullardan iborat:

4-rasm. Robot navigatsiya tizimi arxitekturasi

Ushbu arxitektura robotning muhitni idrok etishi hamda optimal harakat yo‘lini tanlash imkonini berishi tahlili qilindi[30].

TADQIQOTNING ILMIY YANGILIGI

Mazkur tadqiqotning asosiy ilmiy yangiliklari quyidagilardan iborat:

- zamonaviy SLAM algoritmlarining keng qamrovli klassifikatsiyasi amalga oshirildi
- 25–30 ta SLAM algoritmlarining qiyosiy tahlili keltirildi
- mobil robot navigatsiya tizimlari uchun optimal SLAM algoritmlari aniqlab olindi
- robot navigatsiya tizimlarini rivojlantirish uchun ilmiy asos yaratildi

Kelajak tadqiqot yo‘nalishlari

Mazkur maqola SLAM algoritmlarining nazariy tahliliga bag‘ishlangan bo‘lib, kelajakdagi tadqiqotlarda quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha ishlar olib borilishi rejalashtirilgan

(4-jadval):

- mobil robot navigatsiya algoritmlarini ishlab chiqish
- robot boshqaruv algoritmlarini optimallashtirish
- SLAM algoritmlarini ROS2 platformasida sinovdan o‘tkazish
- Gazebo simulyatsiya muhitida robot navigatsiyasini tahlil qilish

UMUMIY XULOSA

Ushbu maqolada mobil robot navigatsiya tizimlarida qo‘llaniladigan zamonaviy SLAM algoritmlarining keng qamrovli tahlili amalga oshirildi. Tadqiqot davomida turli matematik modellarga asoslangan 25–30 ta SLAM algoritmlarining ishlash prinsiplari o‘rganildi hamda ularning qiyosiy tahlili keltirildi.

Tahlil natijalari asosida mobil robot navigatsiya tizimlari uchun Cartographer[12], RTAB-Map[13], ORB-SLAM3[19], LIO-SAM[27], LeGO-LOAM[26], Hector SLAM[11] va GMapping[32] algoritmlari eng samarali deb topildi. Ushbu algoritmlar yuqori aniqlik, real vaqt ishlash imkoniyati hamda turli sensor konfiguratsiyalarida ishlash qobiliyati bilan ajralib turadi.

Mazkur tadqiqot mobil robot navigatsiya va boshqaruv tizimlarini ishlab chiqish uchun muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1] Durrant-Whyte, H., & Bailey, T. (2006). Simultaneous localization and mapping: Part I. *IEEE Robotics & Automation Magazine*, 13(2), 99–110.
- [2] Cadena, C., Carlone, L., Carrillo, H., Latif, Y., Scaramuzza, D., Neira, J., Reid, I., & Leonard, J. J. (2016). Past, present, and future of simultaneous localization and mapping: Toward the robust-perception age. *IEEE Transactions on Robotics*, 32(6), 1309–1332.
- [3] Grisetti, G., Kümmerle, R., Stachniss, C., & Burgard, W. (2010). A tutorial on graph-based SLAM. *IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine*, 2(4), 31–43.
- [4] Montemerlo, M., Thrun, S., Koller, D., & Wegbreit, B. (2002). FastSLAM: A factored solution to the simultaneous localization and mapping problem. *Proceedings of the AAAI National Conference on Artificial Intelligence*, 593–598.
- [5] Thrun, S., Koller, D., Ghahramani, Z., Durrant-Whyte, H., & Ng, A. Y. (2002). Simultaneous mapping and localization with sparse extended information filters. In *Proceedings of the 5th International Workshop on Algorithmic Foundations of Robotics*, 3–16.
- [6] Hanenko, L., Storchak, K., Shlianchak, S., Vorohob, M., & Pitaichuk, M. (2023). SLAM in navigation systems of autonomous mobile robots. *Journal/Conference Name*, volume(issue), pages.
- [7] Kaess, M., Ranganathan, A., & Dellaert, F. (2008). iSAM: Incremental smoothing and mapping. *IEEE Transactions on Robotics*, 24(6), 1365–1378.
- [8] Kaess, M., Johannsson, H., Roberts, R., Ila, V., Leonard, J. J., & Dellaert, F. (2012). iSAM2: Incremental smoothing and mapping using the Bayes tree. *The International Journal of Robotics Research*, 31(2), 216–235.
- [9] Kümmerle, R., Grisetti, G., Strasdat, H., Konolige, K., & Burgard, W. (2011). g2o: A general framework for graph optimization. *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 3607–3613.
- [10] Grisetti, G., Stachniss, C., & Burgard, W. (2007). Improved techniques for grid mapping with Rao-Blackwellized particle filters. *IEEE Transactions on Robotics*, 23(1), 34–46.
- [11] Kohlbrecher, S., Meyer, J., Graber, T., Petersen, K., Klingauf, U., & von Stryk, O. (2013). Hector open source modules for autonomous mapping and navigation with rescue robots. In *RoboCup 2013: Robot World Cup XVII*, 624–631.

- [12] Hess, W., Kohler, D., Rapp, H., & Andor, D. (2016). Real-time loop closure in 2D LIDAR SLAM. *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 1271–1278.
- [13] Labbé, M., & Michaud, F. (2019). RTAB-Map as an open-source lidar and visual simultaneous localization and mapping library for large-scale and long-term online operation. *Journal of Field Robotics*, 36(2), 416–446.
- [14] Labbé, M., & Michaud, F. (2013). Appearance-based loop closure detection for online large-scale and long-term operation. *IEEE Transactions on Robotics*, 29(3), 734–745.
- [15] Davison, A. J., Reid, I., Molton, N. D., & Stasse, O. (2007). MonoSLAM: Real-time single camera SLAM. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 29(6), 1052–1067.
- [16] Klein, G., & Murray, D. (2007). Parallel tracking and mapping for small AR workspaces. *Proceedings of the IEEE and ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality*, 1–10.
- [17] Mur-Artal, R., Montiel, J. M. M., & Tardós, J. D. (2015). ORB-SLAM: A versatile and accurate monocular SLAM system. *IEEE Transactions on Robotics*, 31(5), 1147–1163.
- [18] Mur-Artal, R., & Tardós, J. D. (2017). ORB-SLAM2: An open-source SLAM system for monocular, stereo, and RGB-D cameras. *IEEE Transactions on Robotics*, 33(5), 1255–1262.
- [19] Campos, C., Elvira, R., Gómez Rodríguez, J. J., Montiel, J. M. M., & Tardós, J. D. (2021). ORB-SLAM3: An accurate open-source library for visual, visual-inertial, and multi-map SLAM. *IEEE Transactions on Robotics*, 37(6), 1874–1890.
- [20] Engel, J., Schöps, T., & Cremers, D. (2014). LSD-SLAM: Large-scale direct monocular SLAM. In *Computer Vision – ECCV 2014, Lecture Notes in Computer Science*, 8690, 834–849.
- [21] Engel, J., Koltun, V., & Cremers, D. (2018). Direct sparse odometry. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 40(3), 611–625.
- [22] Leutenegger, S., Lynen, S., Bosse, M., Siegwart, R., & Furgale, P. (2015). Keyframe-based visual-inertial odometry using nonlinear optimization. *The International Journal of Robotics Research*, 34(3), 314–334.
- [23] Qin, T., Li, P., & Shen, S. (2018). VINS-Mono: A robust and versatile monocular visual-inertial state estimator. *IEEE Transactions on Robotics*, 34(4), 1004–1020.
- [24] Rosinol, A., Abate, M., Chang, Y., & Carlone, L. (2020). Kimera: An open-source library for real-time metric-semantic localization and mapping. *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 1689–1696.
- [25] Zhang, J., & Singh, S. (2014). LOAM: Lidar odometry and mapping in real-time. *Proceedings of Robotics: Science and Systems*, 2(9), 1–9.
- [26] Shan, T., & Englot, B. (2018). LeGO-LOAM: Lightweight and ground-optimized lidar odometry and mapping on variable terrain. *Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, 4758–4765.
- [27] Shan, T., Englot, B., Meyers, D., Wang, W., Ratti, C., & Rus, D. (2020). LIO-SAM: Tightly-coupled lidar inertial odometry via smoothing and mapping. *Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, 5135–5142.
- [28] Koide, K., Miura, J., & Menegatti, E. (2019). A portable 3D LIDAR-based system for long-term and wide-area people behavior measurement. *International Journal of Advanced Robotic Systems*, 16(2), 1–15.

- [29] Macenski, S., Jambrecic, I. (2021). SLAM Toolbox: SLAM for the dynamic world. *Journal of Open Source Software*, 6(61), 2783.
- [30] Macenski, S., Foote, T., Gerkey, B., Lalancette, C., & Woodall, W. (2022). *Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild*. *Science Robotics*, 7(66), eabm6074.
- [31] Montemerlo, M., Thrun, S., Koller, D., & Wegbreit, B. (2003). FastSLAM 2.0: An improved particle filtering algorithm for simultaneous localization and mapping that provably converges. *Proceedings of the International Joint Conference on Artificial Intelligence*, 1151–1156.
- [32] Manoharan, S. K., Megalingam, R. K., & Anilkumar, A. V. (2024). Autonomous Navigation Through Gmapping-Based SLAM: A Comprehensive Evaluation. *Proceedings of the 2024 7th International Conference on Circuit Power and Computing Technologies (ICCPCT)*, 1-6.
- [33] Grisetti, G., Stachniss, C., & Burgard, W. (2010). Nonlinear constraint network optimization for efficient map learning. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 10(3), 428–439.
- [34] Koenig, N., & Howard, A. (2004). Design and use paradigms for Gazebo, an open-source multi-robot simulator. *Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2149–2154.
- [35] Kam, H., Lee, S. H., Park, T., & Kim, C. H. (2015). RViz: A toolkit for visualization in ROS. *Proceedings of the International Conference on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence*, 1–4.
- [36] Thrun, S., Burgard, W., & Fox, D. (2005). *Probabilistic Robotics*. MIT Press.